

ISic0397

I.Sicily inscription 0397

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble (Parian?)

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acium

Place of origin (modern)

Capo Mulini

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Galleria regionale di
Palazzo Bellomo, inventory 27271

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: EDR141215

1. Hic requiescit Iohannis filius Tar
2. ric, qui vixit ān(nos) tris tres mēn(ses) duo (s) dies VI,
3. dēp̄(ositus) in pace XVII Kāl̄(endas) Ianuarias t̄nd̄(ictione) XIII.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491608

EDR 141215

EDCS 21900438

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7116 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio*. Faenza. pp. 543-594. At 583 fig.18

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 495-496 ph

Diehl, Ernst Johann L. 1925. Inscriptiones Latinae Christianae Veteres. Berlin. At 3120

Ferrua, A 1982-1983. Le iscrizioni datate della Sicilia paleocristiana. *Kokalos*. 28-29: 3-29. At 28 no.99

Ferrua, A 1989. Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della Sicilia. Vatican. At no.452

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0397. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4384405>